

ВОРИСИЙЛИК- МИЛЛИЙ МАДАНИЯТНИНГ ТАЯНЧИ

Шокиров Тохиржон Нурмаатович

ФарДУ санъатшунослик факультети мусиқа таълими кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7368369>

Аннотация. Мазкур мақолада миллий маданият ва унда ворисийлик тушунчасининг мазмун-моҳияти, ворисийлик (мерос) ҳар қандай соҳада инсоннинг ҳақиқий ўзлаштиришида намоён бўлиши, ва айни пайтда маҳаллий ёки дунё миқёсидаги жараёнлар шаклида ҳам ифодаланиши мумкинлиги ҳақида сўз боради. Шунингдек, ворисийликда миллий мусиқа маданиятнинг асоси бўлган йўналишларида ворисийлик (мерос)нинг аҳамияти илмий таҳлил этилади.

Калит сўзлар: миллий маданият, мусиқа маданияти, фольклор, дostonчилик, мақомдонлик, ижрочилик санъати, ворисийлик ва мерос, миллий маданий мерос, халқ оғзаки ижоди.

Бугунги кўп маданиятлар тўқнаш келаётган даврда ўз маданиятларини сақлаб қолишга бўлаётган уринишлар ривожланаётган давлатларнинг провард мақсадларига айланган. Этнослик назариясига кўра, ўзликни англаш ва миллат бўлиб шаклланишда миллий маданиятларга эътибор ҳамда уларга ворисийлик муносабатида бўлиш асосий омиллардан бири ҳисобланади. Бу эса кундалик турмуш билан боғлиқ одатлар ва анъаналарида сақланиб қолишига сабаб бўлади. Шунингдек, улар турли инновациялар таъсирида трансформацияларга учраш жараёнини бошидан ўтказмоқда. Бундай инновациялар ўзининг ижобий томонлари билан бирга, турли таҳдидларни кириб келишига ҳам сабаб бўлмоқда. Буларни биз таълим-тарбия муассасалари, жамоавий ва оилавий муносабатларда кузатишимиз мумкин. Бундай таҳдидларга қарши курашишда халқимизнинг “ўзига хослик” жиҳатларига нисбатан – ворисийлик” асосида ёндашиш айнан зарурат эканлигини англамоғимиз зарур.

Инсониятнинг ижтимоий ҳаёти тараққиётида ворисийликнинг моҳияти ва роли муаммоси ҳар доим тадқиқотчиларни эътиборини ўзига жалб этиб келган. Кўпгина ижтимоий адабиётларда Э.А.Баллер томонидан берилган ворисийлик тушунчасининг таърифи кенгрок тарқалган. Ворисийлик, деб ёзади у, - моҳиятини бутуннинг у ёки бу унсурларини тизим сифатида сақлаган ёки бир ҳолатдан иккинчи ҳолатга ўтган вақтда борликнинг ҳам, билишнинг ҳам турли босқичлари ва даражалари орасидаги алоқалар мажмуасидир. Ўтмишни келажак билан боғлаб, шу билан ворисийлик бутуннинг барқарорлигини таъминлайди. Шундай экан ворисийлик – тараққиёт босқичларининг ўзаро алоқадорлигини таъминлаб, инсоният ҳаётида объектив қонуният ҳисобланади. Тарихий ворисийликнинг моҳияти ва ўзига хослигини очиб, баъзи муаллифлар ворисийлик ва мерос тушунчаларини ажратиш зарур деб ҳисоблайдилар.

Кейинги авлодларга мерос қолдириш учун маданиятда белгиланган усул ва механизм мавжуд. Улардан баъзилари қадимдан амал қилади, бу – намоёниш қилиш, халқ оғзаки ижоди, фольклор, дostonчилик, мақом санъати кабилардир.

А.О.Стернин фикрига кўра – мерос тушунчаси ворисийлик тушунчасига кўра кенгрокдир. У айтадики, ворисийлик деганда, эскининг янгига зарур бўлган, унга қарши бўлмаган унсурларини сақлаб қолишини тушуниш зарур. Демак, унинг фикрича, ворисийлик фақатгина янгича маданиятлар учун зарур бўлган ва улар билан яшаб кета

оладиган, танқидга учрамайдиган одатлар мажусидир. Бизнесча, бу фикр бироз баҳсли бўлиб, кўплаб халқларда шундай одатлар борки, улар айрим новацияларга қарши тура олади.

Ворисийликни биз анъанавий моддий маданият ва унинг тараққиёти, фойдаланиш тартиби, уларга бўлган муносабатларда ҳам кўришимиз мумкин. Шунингдек, анъанавий хўжалик муносабатларида ҳам бу яққол кўзга ташланади. Инсоният тарихий тараққиётининг бир босқичдан иккинчисига кўтарилар экан, у ўз маданиятининг янгидан яратмайди, балки илгари эришилган натижаларга таянади.

В.К.Чалоян ўзининг Шарқ-Ғарб номли китобида Шарқ, Кавказ, Византия, Эрон, Араб цивилизацияси томонидан яратилган ютуқлар Ғарб бойлиги бўлди. Ғарб ижтимоий-иқтисодий ва маданий ҳаётда юқори даражага кўтаришга эришиб, Шарқ мероси тараққиёти Ғарбнинг фикрий қарашларини янгича томонга йўналтирди. Ғарб Уйғониши Шарқ Уйғонишининг янги, юқори даражадаги давомидир. Жаҳон маданиятидаги ворисийлик ана шундан иборат.

Ҳар бир авлод маданий ривожланишни бўш жойдан эмас, балки ўзидан олдинги авлодлар яратган қадриятларни ўзлаштиришдан бошлайди. Бу ўзлаштириш ўзига хос бир хом-ашё, янги қадриятлар яратиш, маданият ривожини юқорироқ босқичга кўтариш йўлидаги таянч вазифасини ўтайди. Мана шу икки жараён – эскилик билан янгилик ўртасидаги объектив зарурий боғланиш ворисликнинг моҳиятини ташкил этади.

Маданият ривожланишидаги ворислик ҳаммаша олдин эришилган натижаларни сақлаб қолиш ва ижодий ривожлантиришнинг диалектик бирлиги сифатида чиқади. Ана шундай жараён натижасида маданиятнинг “анъаналар” деб аталадиган барқарор, консерватив элементлари юзага келади. Анъаналарсиз маданият бўлиши мумкин эмас. Тарихий жараёнда маданий анъаналарнинг ўрни ва роли бекиёсдир. Зеро, улар туфайли асрлар давомида сайқалланган тарихий тажриба тўпланиб, аждодлардан авлодларга ўтади, кишилар бирлигининг муайянлиги таъминланади, ўзликни сақлаб қолиш имконияти пайдо бўлади.

Зеро, маданий анъаналар улардан ташқари авлоддан-авлодга ўтиб борадиган, тарихан қарор топган ва ижтимоий онгнинг таркибий қисмига айланган ғоялар, қарашлар, тасаввурлар, билимлар, қадриятлар, хулқ нормалари ва шу каби жараёнларни ҳам ўз ичига олади. Маданиятнинг ҳар бир соҳасида анъана ўзига хос кўринишга эга бўлади. Масалан, санъат соҳасидаги (достончилик, бахшичилик, мақомдонлик, қизиқчилик, созандалик) анъаналар бир-биридан ўзининг такрорланмас бўёқлари билан ажралиб туради.

Миллий меросимизга синфийлик пардаси остидан қарашнинг зарарли оқибатлари натижасида маданий меросимизнинг кўпгина қатламлари ўтмиш сарқитлари, кераксиз, улар умрини яшаб бўлган, деб баҳоланди. Оқибатда халқ амалий санъатининг ганчкорлик, ёғоч ўймакорлиги, заргарлик ва бошқа бир қатор соҳаларида эришилган ноёб ютуқлар йўқ бўлиб кетди. Бу соҳаларда тўпланган тажриба ва ютуқларни бугунги кунда мисқоллаб қайта тиклашга тўғри келмоқда.

Маданият, маданий жараёнларга тор синфий манфаатлар нуқтаи назаридан туриб баҳо бериш, уни синфий кураш майдонига айлантириш яна шунга олиб келдики, Октябрь тўнтаришигача шаклланиб улгурган, ўтмиш ютуқларининг соҳиби ва миллий-маданий ривожланишда боғловчи халқа бўлган ижодий зиёлиларимизнинг катта қисми қатоғон

килинди. Чўлпон, Фитрат, Абдулла Қодирий каби буюк миллатпарварларнинг фожеали қисмати ҳам шундай хулоса чиқариш имконини беради.

1917 йил Октябрь воқеаларидан кейин турли баҳоналар остида Россия шаҳарларига олиб кетилган обидалар бехисобдир. Хусусан, тадқиқотчилар ҳисоб-китобига кўра, биргина 1923 йилда Москва ва Санкт-Петербургнинг библиотека ва музейларига 254200 дан ортиқ тарихий коллекциялар жўнатилган. Бугунги кунда Россия фоно ҳужжатлар архивида мамлакатимиз тарихига оид 2687 овозли ҳужжатлар сақланмоқда. Уларнинг 2617 таси Ўзбекистондаги архивларда умуман йўқ ҳисобда. Мавжуд 1231 та граммофон ёзувларининг 296 таси 1907-1912 йилларга оид бўлиб, катта тарихий аҳамиятга эга. Россия фото ва кино ҳужжатлар Давлат архивида эса бизнинг тарихимиз акс этган 622 та киноҳужжат мавжуд бўлиб, уларнинг 218 таси юртимиз архивларида деярли йўқ”.

Айни пайтда, миллий маданий меросимизнинг асосиз унутилаётган анъаналари кенг миқёсда тикланмоқда, буюк аждодларимиз ҳаёти ва ижодига эски андазалару стереотиплардан холи бўлган ҳолда баҳо берилмоқда. Имом Бухорий, Имом Термизий, Нажмиддин Кубро, Аҳмад Яссавийнинг диний-фалсафий асарлари, ҳукмрон синф вакиллари бўлгани учун ўрганилиши ман қилинган Амир Темур, Ҳусайн Бойқаро, Амирий, Феруз каби аждодларимизнинг адабий-бадиий, ижтимоий-фалсафий, ижтимоий-сиёсий қарашларининг эндиликда ҳар томонлама тадқиқ этилаётгани ҳам фикримизнинг далилидир.

REFERENCES

1. Баллер Э.А. Преемственность в развитии культуры. –М.: Наука. 1969. –С.15
2. Жамолова Д. Маданий мерос. ЎзДСМИ хабарлари. 2019 йил. № 3-сони
3. Стернин А.О. Методологические вопросы общественной науки. –Воронеж.: 1960. –С. 103
4. Чалоян В.К. Восток – Запад. Преемственность в философии античного и средневекового общества. –М.: Наука. 1979. –С. 21
5. Масалан: маросимлар ёки расмий тадбирларда миллий либосларни кўзга ташланиши.
6. Аширов А.А. Ўзбек халқи этнологиясида терминология муаммосига доир айрим мулоҳазалар.//Этнос ва маданият: анъанавийлик ва замонавийлик. –Т.: Фан. 2010. –Б 20
7. Саримсақов Б. Маросим фольклори.//Ўзбек фольклори, очерклари. –Т.: Фан. 1988. 1-том. –Б 152